

COLÉGIO MILITAR

A REFORMA DO SISTEMA EDUCATIVO E O ENSINO DA CIÊNCIA

PELO

Dr. JORGE VALADARES

Lição inaugural do Ano Lectivo de 1991/92

11 OUT 91

A Reforma do Sistema Educativo e o Ensino da Ciência

O nosso país vive actualmente um momento de extrema importância pois está em curso uma reforma do seu sistema educativo. Renovar o sistema educativo de um país é tarefa difícil que traz grandes implicações para o seu futuro. Deverá, por isso, envolver um grande empenhamento não só do seu governo como de todas as suas micro-sociedades, assumindo a comunidade escolar neste processo um papel preponderante.

Começaremos pelo levantamento de algumas das dificuldades pedagógicas inerentes a um processo de renovação da educação, principalmente no que concerne à renovação da sua componente científica. Terminaremos com algumas reflexões acerca do movimento que se verifica actualmente, a nível mundial, para renovar o processo de ensino-aprendizagem das ciências. No final, a título ilustrativo, projectaremos um filme que foi concebido e executado em grande parte no Colégio Militar e que faz parte integrante dos materiais de apoio à disciplina de Didáctica da Física da Universidade Aberta.

A Educação, devido à dinâmica aparentemente paradoxal das componentes aceitação-transformação que encerra, transcende largamente o âmbito da escola. O sistema educativo em que esta se integra reflecte, por vezes com um certo desfasamento, os valores educativos que assentam nas necessidades de evolução da Sociedade. Tudo isto se tem concretizado por uma diversidade dos sistemas de valores e das pedagogias que foram adoptadas no tempo e no espaço. A síntese dialéctica de dois modelos educativos frontais, um directivo e outro de desenvolvimento natural, tem sido uma tarefa difícil com que a Sociedade se tem confrontado desde que se conhecem pedagogias intencionais. Por outro lado nem sempre tem sido fácil a adaptação da comunidade escolar aos sistemas de valores educativos que se pretende que ela transmita. Se academicamente é fácil fazermos a dicotomização educação tradicional-educação moderna, é por outro lado muito difícil a adaptação da comunidade escolar, sistema não homogéneo e dotado de grande inércia, à dita educação moderna. Mas o que é isso da educação moderna?

Se me exigissem que elegeisse um princípio metodológico básico para caracterizar a educação moderna, eu adoptaria este:

«O aluno é o elemento central estruturador e estruturante da sua aprendizagem.»

E porquê? Porque vivemos num mundo em transformação célere, onde o volume de informação cresce exponencialmente. Então, mais do que transmitir informação tão actualizada quanto possível, a Escola deverá privilegiar o desenvolvimento da inteligência dos alunos e a sua capacidade de construir o seu próprio conhecimento: logo, a sua capacidade de se adaptarem a um mundo em mudança e de contribuírem para essa mudança.

Mas, o que se entende, afinal, por inteligência de um ser humano? Como é que o aluno desenvolve a sua inteligência? Como é que cresce o conhecimento científico? Será que todos os seres humanos elaboram o conhecimento do mesmo modo? Que modelo de aprendizagem deverá ser adoptado para que os alunos tirem o máximo partido das suas capacidades e maximizem o seu desenvolvimento?

Se estas questões tivessem uma resposta óbvia e universalmente aceite, seria bem mais fácil a tarefa de reformar o sistema educativo. Mas, infelizmente, a engenharia do conhecimento humano ainda se encontra numa fase pré-paradigmática, já que ninguém conhece intrínseca e objectivamente o que é a inteligência e como se processam os mecanismos neuroquímicos do desenvolvimento do conhecimento no cérebro humano.

Pese embora as notáveis contribuições de Piaget, Vygotsky, Kelly, Bachelard, Kuhn, Popper e tantos outros psicólogos e epistemólogos da educação, e sem por em causa as notáveis investigações anátomo-patológicas de Cajal, Golgi, Penfield, Hubel e tantos outros neuro-cirurgiões, investigações essas que começaram a iluminar os segredos profundos em que estavam envolvidos os mecanismos da actividade cerebral, poderemos afirmar, sem receio de exagero, que ainda se ignora quase tudo acerca da inteligência e do modo como a mente humana constrói o conhecimento. Seja qual for a perspectiva com que se encare a inteligência-estruturalista, psicométrica, cognitivista, etc-o conceito que se tem de inteligência e que está na base da apreciação do desenvolvimento intelectual assenta muito mais numa codificação imposta pela estrutura social do que no conhecimento intrínseco do mecanismo cerebral. Não se trata de uma noção universalmente válida porque não assenta em critérios universalmente válidos. Como professor de Física, diria que a inteligência não é uma grandeza física. Logo, não é possível comparar uma inteligência A com outra inteligência B tomada para unidade. Matematicamente, direi que não se trata de uma variável proporcional.

Sendo, então, a inteligência e o desenvolvimento intelectual conceitos mais ou menos codificados por classes sociais que se consideram a si próprias intelectualmente mais desenvolvidas, só porque, tendo enveredado por determinados campos da actividade humana, se sentem mais identificados com as conquistas científicas e tecnológicas da humanidade, não nos devemos admirar com os resultados aberrantes da aplicação de testes de inteligência que relegaram para um nível médio de mediocridade grupos de seres humanos altamente criativos no campo das artes, e que tanto contribuem para o bem estar espiritual dessa mesma humanidade. Também não devemos admirar-nos com a politiza-

ção da inteligência e as históricas perseguições racistas a que conduziu, tendo por base uma descabida valorização dos factores hereditários no desenvolvimento dessa capacidade humana.

Conscientes do carácter altamente relativo e discutível dos conceitos de inteligência e de desenvolvimento intelectual, vamos então postular que este desenvolvimento assenta numa hierarquia de valores que vão sendo adquiridos progressivamente pelo ser humano, o qual, partindo de conhecimentos reflexos, vai culminar na possibilidade de abstracção e de aplicação cada vez mais perfeita da lógica formal. Vamos, pois, aceitar o postulado da superioridade do pensamento dedutivo-indutivo, e que o desenvolvimento intelectual consiste no domínio cada vez maior dos conceitos abstractos. A interpretação da História mostra em que medida esse domínio da abstracção está na base da conquista da Terra e de outros astros e conduziu ao progresso material da humanidade.

Importa agora perguntar: que factores favorecem ou entram esse «desenvolvimento intelectual»?

Sem me poder alongar, começaria por destacar o factor biológico. O desenvolvimento da inteligência é determinado pela maturação do sistema nervoso central e dos órgãos dos sentidos e da locomoção. Estudos de vária índole e particularmente de electrogénese cerebral mostraram que essa maturação biológica vai ocorrendo continuamente mas não sempre ao mesmo ritmo. Sendo comandada pelo código genético, depende de factores endógenos de natureza hereditária. Mas não devemos concluir que os factores biológicos são de natureza exclusivamente hereditária. Há investigações que têm mostrado estreitas ligações entre factores biológicos e factores sociais e entre factores biológicos e psicológicos.

É hoje por demais conhecido o facto de o desenvolvimento cognitivo depender também directamente de factores psicológicos e sociais. Principalmente estes últimos, a que a ortodoxia estruturalista piagetiana não deu o devido relevo, têm sido alvo de inúmeras investigações nos últimos tempos. Estas permitiram concluir, por exemplo, que a maior ou menor riqueza linguística do ambiente familiar que rodeia o aprendiz tem grande influência no seu desenvolvimento intelectual.

A incidência do factor social no desenvolvimento cognitivo, e que se tornará ainda mais transparente quando adiante referir o papel das concepções alternativas dos alunos, vem reforçar a necessidade de uma maior interacção entre a Escola e o meio em que se insere. E vem mostrar como o sucesso de uma reforma do sistema educativo está longe de depender apenas da Escola. Daí, talvez, a sua maior dificuldade.

Minhas Senhoras e Meus Senhores. Estimados Colegas e Alunos:

Os derradeiros anos da década de 50 marcaram o fim de um longo período de estagnação nos currículos de ciências e de um deplorável desfasamento entre os progressos científicos e os programas escolares. Como consequência do «síndrome do Sputnik» surgiram

em países como os Estados Unidos, Inglaterra e Austrália grandes projectos curriculares para o ensino das várias ciências e que alguém designou sugestivamente por programas do alfabeto: BSCS; CHEM; PSSC; SAPA; ESS; ASEP; etc.

Esses projectos, em cuja concepção pela primeira vez se envolveram grandes equipas de cientistas profissionais e professores, apresentaram como principais características inovadoras as seguintes:

- um ensino muito mais centrado nos processos do que nos conteúdos da ciência;
- a aprendizagem como uma actividade de descoberta;
- a educação como uma acção finalizada, girando portanto em torno de objectivos explícita e comportamentalmente formulados.

O nosso País, dado o atraso histórico e cultural que o caracterizava, só veio a sofrer a influência desses projectos na década de 70, quando se tinha já notado, lá fora, que os resultados da sua aplicação estavam longe de corresponder às expectativas geradas, tendo-se descoberto as causas de um tal facto. Entre estas citarei:

- a sobrevalorização da perspectiva empírico-indutivista da génese do conhecimento científico, em detrimento de uma perspectiva racionalista;
- uma exagerada crença no isomorfismo entre o processo de produzir a Ciência e de a apreender;
- o não respeito pelo modo como os alunos constroem as suas representações mentais, e pelo modo como se desenvolve a capacidade cognitiva;
- o não se ter tido em linha de conta a relação íntima que existe entre os processos da Ciência e os conteúdos da Ciência.

Os projectos atrás referidos, ainda que servindo actualmente como fontes de ideias excelentes para a preparação das estratégias a adoptar na sala de aula, conduzirão ao insucesso se forem seguidos *ab integro*.

No ensino científico actual não poderão deixar de se ter em linha de conta os trabalhos dos epistemólogos modernos, nos quais se detecta uma clara opção filosófica no que concerne ao velho problema da supremacia da razão ou da experiência na relação dialéctica sujeito detentor do saber/objecto de conhecimento. O conhecimento científico assenta em dados dos sentidos, sem dúvida, mas esses dados estão carregados de teoria. Os dados não são uma oferta gratuita do mundo real. Eles resultam de um processo teórico, são construídos. A observação científica não é neutra, não depende apenas da percepção. Ela requiere um enquadramento teórico que a oriente. Tal como afirmou Jacob, em 1982, «para se realizar uma observação com algum valor é preciso ter, logo à partida, uma certa ideia do que há para observar». O conhecimento científico, mesmo quando do tipo experimental, é profundamente reflexivo.

Ora esta nova postura epistemológica conduziu a uma nova maneira de encarar a actividade experimental na educação científica, muito mais consentânea com aquilo que se depreende de uma análise mais profunda e crítica da História da Ciência. Com efeito, cientistas como Galileu, Torricelli, Faraday, e tantos outros notáveis experimentadores, realizavam as experiências para confirmar ou infirmar o que o seu raciocínio permitira prever e não para descobrir leis a partir de dados ocasionais.

Aliás, disso se apercebeu o racionalista Kant, que afirmou, ao referir-se a alguns desses cientistas, que «eles compreenderam que a razão só entende aquilo que ela própria produz segundo os seus próprios planos».

Os pressupostos empírico-indutivistas que estão na base dos projectos do alfabeto dos anos 50 e 60, e que acabaram por conduzir ao mito do método científico linear a que Giordan chamou OHERIC (Observação, Hipótese, Experimentação, Resultado, Interpretação, Conclusão), são contrários à reflexão epistemológica moderna. Não têm em conta, por exemplo, o papel que na teoria refutacionista de Popper é atribuído à experimentação. Esta não se destina, com efeito, à confirmação positiva da hipótese formulada mas, antes, a tentar refutá-la por meio da descoberta de uma observação que a contrarie.

O insucesso da educação científica dos anos 60 e 70, e que ainda hoje tem enormes reflexos em quase todos os países, também se ficou a dever ao facto de não se ter tido em conta o papel preponderante do sujeito na construção do seu próprio conhecimento. De facto, um número nunca visto de experiências levadas a cabo na sala de aula, motivadas pelos trabalhos de epistemólogos e psicólogos notáveis como Bachelard, Kelly, Ausubel e outros, veio mostrar o carácter construtivista e provisório das representações mentais dos alunos e a poderosa influência que as suas concepções prévias acerca do mundo têm no seu conhecimento deste. Ausubel, por exemplo, considera determinante para a aprendizagem da Ciência o papel das estruturas cognitivas enquanto instrumentos específicos de determinados campos de conhecimento. Para ele, as concepções dos alunos acerca do que vão aprender constituem um corpo organizado de conhecimentos com base nos quais se irá efectuar a reestruturação progressiva desses conhecimentos. É célebre a sua afirmação:

«Se eu tivesse que reduzir a um único princípio toda a psicologia educacional diria o seguinte: o factor mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos.».

Nas duas últimas décadas, como consequência de um melhor conhecimento dos trabalhos de Piaget (principalmente os que se reportam ao pensamento causal das crianças) e das teorias cognitivas da aprendizagem, e também como corolário do reforço da componente epistemológica na Educação, surgiu uma nova visão da aprendizagem da Ciência. Esta nova visão desencadeou o chamado movimento das concepções alternativas, com inúmeras investigações tendentes a diagnosticar as ideias que os alunos possuem, as suas crenças acerca dos mais variados conceitos (energia, calor, luz, combustão, célula, respiração, etc) antes e depois do ensino formal. E que se concluiu? Que as concepções alter-

nativas dos alunos têm um carácter eminentemente pessoal, empírico e antropomórfico, com uma enorme carga afectiva. E que tais ideias, apesar de primitivas, possuem uma natureza mais ou menos estruturada, constituindo muitas vezes sistemas representacionais coerentes. Quando assim sucede, apresentam uma enorme resistência à mudança, perdurando muitas vezes para além do ensino formal. Algumas dessas ideias apresentam, também, um certo isomorfismo com ideias históricas correspondentes aos mesmos conceitos (por exemplo, com ideias aristotélicas acerca do movimento) e tendem a substancializar ou coisificar ideias abstractas (a electricidade como um fluido, por exemplo).

No ensino das disciplinas científicas, que fazem parte do novo plano da Reforma do Ensino no nosso país, não se poderão deixar de ter em linha de conta as concepções alternativas dos alunos. Todavia, e isto é fundamental, também desempenharão um papel importante as concepções alternativas dos professores, o que torna premente o desencadear de uma profunda reciclagem dos mesmos.

Vou terminar estas reflexões falando resumidamente no papel importante desempenhado pelo erro na educação científica moderna. Tradicionalmente os professores ou desdenhavam dos erros dos seus alunos ou dissimulavam-nos com a reposição imediata da verdade.

Ora, à luz de toda a epistemologia moderna, tais procedimentos são incorrectos. De facto, os erros dos alunos são a revelação das suas concepções alternativas e, como tal, deverão ser encarados como inevitáveis e úteis, com um valor positivo no seu processo activo de construção do conhecimento. Situando-nos numa perspectiva bachelardiana, esses erros constituem um conhecimento primeiro, espontaneamente precipitado do real, mas que conduzirão ao desenvolvimento cognitivo e à aquisição do saber racional quando trazidos à consciência dos alunos e convenientemente confrontados com os resultados das suas novas experiências científicas, que a escola lhes deverá proporcionar tanto quanto possível. Os erros não deverão ser encarados como desastres conceptuais, mas tão só como «obstáculos epistemológicos» aos pensamentos racionais. Trata-se de «barreiras do pensamento ao pensamento», e é de extrema importância que sejam trazidas à actividade consciente dos alunos. Na escola, no emprego, como noutra actividade qualquer, aprende-se errando.

Assim, quanto mais nos convenceremos que não há fontes de conhecimento absoluto e independente do sujeito, que ao conhecimento está sempre inerente o erro e a incerteza e uma dialéctica entre concepções, mais importância atribuiremos ao papel do ERRO no conhecimento.

Tal como afirmou Popper, «todo o nosso conhecimento aumenta exclusivamente por meio da correcção dos nossos próprios erros».

Bibliografia

- AUSUBEL, D.P. ; NOVAK, J.D. ; HANESIAN, H., *Psicologia Educacional*, Rio de Janeiro, Ed. Interamericana, 1980.
- BAATH, J.A., *Correspondence Education in the Light of a number of contemporary teaching models*, Malmo, LiberHermods, 1979.
- BACHELARD, G., *O Nova Espirito Cientifico*, Lisboa, Ed. 70, s/d.
- BACHELARD, G., *a Epistemologia*, Lisboa, Ed. 70, s/d.
- *Centro Royaumant para uma ciência do homem, A unidade do homem*, vol II, Ed. Cultrix, 1978.
- *Dicionário das Ciências de Educação*, 19 vol., Diagonal/Santillana, Madrid, 1983.
- *Doing Science, Images of Science in*, Selection and editorial material of Robin Millar, The Falmer Press, 1989.
- DRIVER, R., *The Pupil as Scientist?*, Milton Keynes, Open University Press, 1983.
- GEYMONAT, L., *Elementos de Filosofia da Ciência*, Lisboa, Ed. gradiva, s/d
- *Histoire Mondiale de l'éducation*, direction de Gaston Mialaret et Jean Vial, vols. 1,2,3 e 4, Paris, Press Universitaire de France, 1981.
- INHELDER, E. ; PIAGET, J., *De la logique de l'enfant a la logique de l'adolescent*, Press Universitaire de France, 1974.
- JACOB, F., *O jogo dos passíveis*, Lisboa, Ed. Gradiva, 1982.
- KELLY, J., *The Psychology of Personal Constructs*, New York, WW Nortan and Co. Inc, 1955.
- Kuhn, T., *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1962.